

GAMIFICAÇÃO COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Glaúcio Simão Alves¹

¹Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
E-mail: prof.glaucioalves@gmail.com

Aline de Oliveira Santos²

²Doutoranda em Sociedade, tecnologias e políticas públicas- UNIMA/ AFYA.
E-mail: advalineoliveira@hotmail.com

Orlando de Lima Monteiro³

³Graduação em Pedagogia – Universidade Estadual do Maranhão.
E-mail: monteiroorlando16@gmail.com

Ademir Araújo de Moraes⁴

⁴Graduação em Geografia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
E-mail: ademirademiraraujo@gmail.com

Alessandro Ramos Carloni⁵

⁵Doutorando em Educação – Ivy Enber Christian University.
E-mail: alessandro.carloni@fatec.sp.gov.br

INTRODUÇÃO.

No contexto contemporâneo, a presença crescente da tecnologia em todas as dimensões da vida cotidiana impulsiona a necessidade de compensar abordagens educacionais. Incorporar elementos de jogos no processo de ensino-aprendizagem emerge como uma estratégia altamente relevante (Mota; Amorim, 2023). Como mencionado por José (2019), os jogos representam a melhor maneira de incentivar as pessoas a enfrentar desafios, adquirir novos conhecimentos e explorar sua criatividade. Essa visão destaca como as mecânicas dos jogos, como pontuações, progressão de níveis e recompensas, podem ser eficazes para criar experiências educacionais envolventes. Ao introduzir esses elementos no contexto escolar, os educadores têm a oportunidade de promover o entusiasmo dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais interativo e estimulante (Petri; Klock; Gasparini, 2023).

A gamificação no ensino de jovens e adultos representa um avanço significativo na busca por uma educação mais inclusiva e adaptável às necessidades individuais dos alunos. Ao integrar elementos de jogos no processo de aprendizagem, os educadores conseguem oferecer experiências sob medida, que consideram as diversas habilidades e estilos de aprendizagem dos estudantes (Figueiredo; Lima; Cysneiros Filho, 2019). Segundo Mota e Amorim (2023), os jogos são uma ferramenta poderosa para desbloquear o potencial humano. Essa metodologia possibilita que os professores incentivem a autonomia dos alunos, motivando-os a abordar desafios de forma criativa e colaborativa.

Ao integrar a gamificação como uma abordagem metodológica no processo de ensino de jovens e adultos, torna-se imperativo aprofundar a compreensão da diversidade de perfis e trajetórias de vida dos alunos envolvidos (José, 2019). Esta perspectiva destaca a necessidade premente de desenvolver atividades gamificadas que sejam inclusivas e acessíveis a todos os estudantes. Garantir a participação plena e igualitária de todos os alunos é fundamental para a criação de um ambiente educacional que promova equidade e enriquecimento mútuo.

Além disso, é fundamental acompanhar de perto o progresso dos alunos e ajustar as estratégias conforme necessário. Segundo Petri et al. (2023), o monitoramento

contínuo do desempenho dos alunos permite aos educadores identificar áreas de desafio e ajustar o nível de dificuldade das atividades para manter os alunos engajados e motivados.

Ao combinar elementos de jogos com práticas pedagógicas fundamentadas e aproveitar o potencial das plataformas digitais apropriadas, os educadores podem moldar experiências de aprendizado envolventes e personalizadas, que capacitam os alunos a desenvolver habilidades essenciais (Mota; Amorim, 2023).

MATERIAIS E MÉTODOS.

Para embasar adequadamente o estudo sobre gamificação no ensino de jovens e adultos, realizou-se uma revisão bibliográfica utilizando as plataformas do Google Acadêmico e do SciELO. Esse método incluiu buscas no período entre novembro de 2023 a fevereiro de 2024, utilizando palavras-chave como “gamificação”, “educação de jovens e adultos”, “aprendizagem mediante jogos” e “estratégias didáticas para o ensino de jovens e adultos”, com o intuito de localizar estudos relevantes que abordassem diversos aspectos desse assunto. A revisão foi conduzida, contemplando abordagens referentes ao ensino de jovens e adultos em turmas do ensino fundamental II e médio. Adicionalmente, foram analisadas a qualidade e a pertinência dos trabalhos selecionados.

Ao todo, foram analisados quatro artigos científicos e uma monografia, cada um trazendo uma contribuição singular para uma compreensão detalhada do assunto, abordando aspectos de grande importância que impactam diretamente na pesquisa, como a utilização desses recursos no ensino e sua aplicabilidade em sala de aula.

Essa investigação é direcionada a docentes do ensino fundamental e médio. Abordando uma variedade de aspectos, incluindo a eficácia da gamificação como recurso pedagógico no ensino de jovens e adultos, os impactos na motivação e no engajamento dos estudantes, as estratégias de implementação em sala de aula.

Cada uma dessas fontes apresenta diferentes perspectivas. É importante salientar que os princípios discutidos por José (2019) e Mota e Amorim (2023) são fundamentais no desenvolvimento da pesquisa. Ao adotar as visões desses estudos, a pesquisa se baseia em fundamentos sólidos e abrangentes, possibilitando a compreensão dos desafios, oportunidades e melhores práticas relacionadas à usabilidade da gamificação nesse contexto. Destacam-se, assim, os benefícios dessa abordagem integrada no processo de ensino da educação de jovens e adultos.

RESULTADOS.

A pesquisa realizada por Figueiredo et al. (2019) ressalta a eficácia da gamificação na área educacional, especialmente entre jovens e adultos. O estudo demonstra que a utilização de ferramentas como Blockly Games, Kahoot!, Classcraft e Quizizz estimula o envolvimento dos alunos, contribui para o aprimoramento da aprendizagem e favorece o desempenho acadêmico. Tais plataformas proporcionam uma abordagem interativa e personalizada para o ensino, permitindo que os estudantes se envolvam ativamente no processo de aprendizagem ao competirem em jogos educativos e enfrentarem desafios adaptados às suas habilidades individuais (Petri; Klock; Gasparini, 2023).

Além disso, os professores podem utilizar informações produzidas por essas plataformas para analisar o desenvolvimento individual dos estudantes e adaptar suas metodologias de ensino consoante as necessidades individuais. De acordo com José (2019), a aplicação de elementos de jogos permite aos docentes personalizarem o ensino conforme as exigências particulares dos alunos, tornando o processo de aprendizado mais significativo e interessante. Assim, a inclusão de elementos de jogos aprimora a experiência educacional e capacita os educadores a ajustarem suas estratégias de ensino para atender às demandas específicas de cada aluno (Medina; Cleophas, 2018).

Além das plataformas digitais, outras abordagens de gamificação têm se destacado na educação de jovens e adultos. Segundo Medina e Cleophas (2018), a gamificação vai além do uso de tecnologia digital, abrangendo a aplicação de elementos de design de

jogos em contextos não vinculados aos jogos. Adaptações de jogos de tabuleiro para ensinar conceitos educacionais, simulações de situações reais e atividades baseadas em interpretação são exemplos concretos dessas estratégias que podem ser implementadas em salas de aula. Os jogos de tabuleiro, por exemplo, proporcionam uma oportunidade única para os alunos interagirem e colaborarem enquanto exploram ideias complexas de forma divertida e palpável.

Por outro lado, as simulações permitem que os estudantes vivenciem cenários autênticos, colocando-os como protagonistas e desafiando-os a tomar decisões e resolver problemas como se estivessem lidando com desafios reais. Tais métodos estimulam a aplicação prática do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, como trabalho em equipe e resolução de problemas. Conforme ressaltado por Mota e Amorim (2023), a gamificação promove a colaboração e o pensamento crítico, preparando assim os estudantes para enfrentar desafios do cotidiano com sucesso.

Mesmo diante dos benefícios claros, incorporar a gamificação no processo de ensino de jovens e adultos apresenta desafios relevantes que precisam ser considerados com cuidado. Um dos principais obstáculos é assegurar que as estratégias de gamificação sejam planejadas minuciosamente para atender aos objetivos educacionais específicos, evitando abordagens superficiais ou desconexas em relação ao conteúdo programático. Conforme destacado por Figueiredo et al. (2019), a gamificação eficaz demanda um design bem elaborado, que harmonize habilmente os elementos típicos de jogos com os propósitos de aprendizagem.

Ademais, é fundamental oferecer formação continuada aos professores, capacitando-os com as competências e saberes essenciais para aplicar a gamificação eficientemente em suas práticas de ensino. Isso engloba orientações sobre como escolher e adaptar adequadamente ferramentas de gamificação, como integrar os componentes lúdicos coesamente ao currículo e como acompanhar e avaliar o impacto da gamificação na aprendizagem dos alunos (Mota; Amorim, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Em suma, a gamificação se destaca como uma ferramenta pedagógica poderosa, modificando o campo da educação ao criar um ambiente de aprendizagem extremamente atrativo, dinâmico e adaptável às necessidades específicas dos alunos. Ao mesclar habilmente características de jogos e plataformas digitais, os professores conquistam o interesse dos estudantes, incentivando a participação ativa. Essa abordagem não convencional promove a colaboração entre os alunos, estimula o desenvolvimento de competências essenciais, tais como pensamento crítico, resolução de problemas e comunicação. Além de simplesmente transmitir informações, a gamificação proporciona uma experiência envolvente de aprendizado na qual os estudantes são desafiados a aplicar o conhecimento de forma prática e relevante.

No entanto, é fundamental destacar que a introdução da gamificação no ensino de jovens e adultos depara-se também com obstáculos significativos. Desde a meticulosa elaboração das práticas gamificadas até a capacitação contínua dos professores, existem diversos desafios a serem vencidos para assegurar o êxito e a eficácia desse método. Outrossim, é preciso atentar para as questões de acessibilidade e equidade, assegurando que todos os estudantes possam participar plenamente das atividades, independentemente de seus contextos socioeconômicos ou aptidões em tecnologia. Portanto, embora os benefícios da gamificação sejam perceptíveis, é essencial enfrentar tais desafios de modo pró-ativo e colaborativo, buscando constantemente melhorar e lapidar a implementação dessa abordagem no ensino de jovens e adultos.

PALAVRAS-CHAVE. Ensino-aprendizagem; Gamificação; Tecnologias.

REFERÊNCIAS

FIGUEIREDO, M. P. S. DE; LIMA, E. G. de O.; CYSNEIROS FILHO, G. A. de A. Intervenção em Turmas de Jovens e Adultos numa Escola da Rede Pública do Recife, Multidisciplinaridade e Uso da Ferramenta Blockly Games: Um Relato de Experiência. In: **CONGRESSO SOBRE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, 4., 2019, Recife. Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2019. p. 561-567. DOI: <https://doi.org/10.5753/ctrlle.2019.8932>.

JOSÉ, J. **Implementação do gamification na educação corporativa no ensino de jovens e adultos**. 2019, p. 1 a 37. Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação lato-sensu (Especialização em Mídias na Educação do Núcleo de Educação a Distância), Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Araxá, Minas Gerais, 2019. Disponível em: <http://dspace.nead.ufsj.edu.br/trabalhospublicos/handle/123456789/337>. Acesso em: 10 nov. 2023.

MEDINA, L. DE P. F.; CLEOPHAS, M. DAS G. Gamificação como ferramenta no ensino de ciências em turmas de educação para jovens e adultos. **Unila.edu.br, I SIEPE - Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, 1., Anais [...]**, 2018. Disponível em: <https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/4595>. Acesso em: 26 nov. 2023.

MOTA, N. S. S.; AMORIM, A. Potencialidades da Gamificação na Educação de Jovens e Adultos. **Revista Internacional de Educação de Jovens e Adultos**, v. 6, n. 11, p. 34–52, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/rieja/article/view/15783>. Acesso em: 12 dez. 2023.

PETRI, L.; KLOCK, A. C. T.; GASPARINI, I. O uso da gamificação e das teorias freireanas na Educação de Jovens e Adultos: um mapeamento sistemático. In: **WORKSHOP DE INFORMÁTICA NA ESCOLA (WIE), 29, 2023, Passo Fundo/RS. Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 1205-1219. DOI: <https://doi.org/10.5753/wie.2023.234830>.